

DOSSIÊ
BIOÉTICAS LATINO-AMERICANAS:

RAÇA, GÊNERO E DECOLONIALIDADE

REVISTA NÓS
CULTURA, ESTÉTICA E LINGUAGENS

VOL. 09, Nº 1, 1º SEMESTRE DE 2024

ISSN 2448-1793

Achei o dia bonito e alegre. Fui catando papel.

... mais bolacha. Voltei catando tudo
eu não quiz catar papel. Quando
eu-me que a baiana havia lhe chin
ngar com uma criança de 5 anos!
ngando a Vera confirmou. Assim
a insultar-me. Mostrou uma peixeira
e pretende lhe picar.
Fui no senhor Manoel vender uns ferros
vevi pouco material e achei que era muito
hor Manoel se não errou no troco.
... Fui na feira, comprei 1 quilo de feijão e 1
ando um português jogou uns pés de alface no chão
ei, o português gritou:
— Chegou a freguesia do Bastião!

... Hoje eu não lavo as roupas porque o senhor
comprar sabão. Vou ler
A Leila pegou machado
vone Horacio, que deu-me a
O processo foi cancelado p
vone pediu a bacia, a Leila n
iquei horrorizada e com dó.
... Dois nortistas brigaram. So
nuistém, o valentão, apanhou
campo

... Todos ge
am 2 cace
e comprar

... eu estava to... fome devido ter levanta-
... café... Fui lavar as roupas na la-
... anual de Saude que publicou
... há 160 casos positivos de
... remédio para os favelados. A mu-
... me com as demonstrações da doença caramu-
... é muito difícil de curar-se. Eu não fiz o
... comprar os remédios.

... Manoel vender os ferros. E eu fui

... ar. Peguei a... saí. Levei os meninos. Fui
... na Rua Carlos de Campos. E pedi para ela
... deu-me arroz e macarrão. E eu fiquei con-
... Ele deu-me umas garrafas para eu ven-

... umas coisas para os meninos comer.

... Fui no senhor Manoel vender as

... 10 de pão e um cafezinho.

... lavar roupas. 3 semanas

... visinhas ficaram horri-
... lavei. A Dona Geralda

... procurar a Fernanda di-
... roupas. E foi vasculhar a

... acompanhou até a sua
... pediu desculpas a Fer-
... Quando recebeu a garra-
... contemplan-
... a garrafa.

— Que mulher boa!
O rancor da Fernanda desanarcou por...

TOPA A SOLUÇÃO, NÃO DANIFIQUE TÃO CARA JOIA

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14173936>
Envio: 31/12/2022 - Aceite: 20/06/2023

Topa a solução...

Marcelo Calderari Miguel

Um timbre que não se aqueceu, plausível perecer
Poucas desculpas, vagas respostas, condição corporal
Irrompo seus versos, esquece talvez, o simplório lazer
De para-choque, para-chuva, para-lama, para-raios e para-brisa.

Não tenho lugar no mundo, tenho o silêncio do universo
Vozes que pouco se projetam, reinventam um mergulho silenciado
Impossibilidade física, distanciamento estático, ancestral dinâmica pública
Cadê o para-sol? Meus e seus rumo, errático a pluma, reverbera.

Venha comigo, isso não é um livro mas reúne o melhor conceito do mundo
Se argumento é oração, a desordem abre qualquer página sem rumo
Se equilibra o intransferível e intransponível direito de dizer tudo
A planetária vontade, deleita toda memória que não jaz muda.